

**ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ КЛУБНЕЛУКОВИЦАМИ И КЛУБНЕПОЧКАМИ
СОРТОВ ГЛАДИОЛУСА ГИБРИДНОГО (*GLADIOLUS* × *HYBRIDUS* HORT.)
В УСЛОВИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ**

Черткова М.А.

ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»,
Учебный ботанический сад им. А.Г. Генкеля, e-mail: plyusnina-marina@yandex.ru

Аннотация. Черткова М.А. Вегетативное размножение клубнелуковицами и клубнепочками сортов гладиолуса гибридного (*Gladiolus* × *hybridus hort.*) в условиях Пермского края. За период 2019-2023 гг. из 33 изученных сортов гладиолуса гибридного самый высокий коэффициент размножения клубнелуковицами наблюдался у сортов селекции Учебного ботанического сада ПГНИУ: 'Пермский Сувенир', 'Профессор Александр Генкель', 'Седой Урал', 'Селенит', 'Уралочка', в среднем на 1 материнской клубнелуковице формировалось от $1,05 \pm 0,05$ до $2,13 \pm 0,13$ замещающих. Самый высокий коэффициент размножения клубнепочками наблюдался у сортов 'Бахромчатый' и 'Апельсиновый Мираж' (в среднем на 1 клубнелуковице формировалось $17,25 \pm 3,82$ и $17,57 \pm 6,42$ клубнепочек соответственно). К группе сортов со средним коэффициентом размножения можно также отнести сорта 'Дон Жуан', 'Пермский Сувенир', 'Розовый Олимпус', 'Селенит'. Большая часть исследованных сортов (около 70%) характеризовалась низким коэффициентом вегетативного размножения (менее 10 клубнепочек на 1 клубнелуковицу). Кроме того показано влияние погодных условий конкретного вегетационного периода на коэффициент размножения клубнепочками сортов гладиолуса гибридного, так в теплом и сухом 2022 г. клубнепочек у всех сортов формировалось гораздо меньше, чем в 2019 г., 2020 г. и 2023 г. ($t=[1,99; 2,97] > t_{05}=1,96$).

Ключевые слова: гладиолус гибридный, коэффициент вегетативного размножения, клубнепочка, клубнелуковица.

Abstract. Chertkova M.A. Vegetative propagation by corms and bulbs of *Gladiolus* × *hybridus hort. cultivars in Perm region.* For the period 2019-2023 33 cultivars of *Gladiolus* × *hybridus hort.* were studied. The highest coefficient of propagation by corms was observed from the cultivars of selection of the Botanical Garden of Perm State University: 'Permskyi Souvenir', 'Professor Alexander Genkel', 'Sedoy Ural', 'Selenite', 'Uralochka'; on average, 1 mother corm formed on $1,05 \pm 0,05$ to $2,13 \pm 0,13$ substituting corms. The highest coefficient of reproduction by bulbs was observed in cultivars 'Bahromchatyi' and 'Apelsinovi Mirage' (on average, $17,25 \pm 3,82$ and $17,57 \pm 6,42$ bulbs were formed per corm, respectively). 'Don Juan', 'Permskyi Souvenir', 'Rosovi Olympus', 'Selenite' can also be classified as a group with an average reproduction rate. Most of the studied cultivars (about 70%) were characterized by a low coefficient of vegetative propagation (less than 10 bulbs per 1 corm). In addition, weather conditions have a significant impact on the coefficient of vegetative propagation, so in the warm and dry 2022, much fewer bulbs were formed in all cultivars than in 2019, 2020 and 2023 ($t=[1,99; 2,97] > t_{05}=1,96$).

Keywords: *Gladiolus* × *hybridus hort.*, vegetative propagation coefficient, bulbs, corm.

Гладиолус гибридный (*Gladiolus* × *hybridus hort.*) – одна из самых популярных декоративных культур, используемых для озеленения и срезки. Он занимает одну из ведущих позиций среди цветочных культур благодаря своим декоративным качествам, неограниченным возможностям аранжировки цветов, а также относительной неприхотливости к условиям выращивания. Размножается гладиолус семенами, клубнелуковицами и клубнепочками. Половое размножение используют исключительно в селекционных целях. Для поддержания сортов используют вегетативное размножение [2, 7]. Коэффициент вегетативного размножения клубнелуковицами и клубнепочками – один из важных показателей сорта гладиолуса. Он может быть низким (до 10 клубнепочек на одну клубнелуковицу), средним (11-30 клубнепочек) и высоким (более 30 клубнепочек) [4].

Целью работы являлось изучение коэффициента размножения клубнелуковицами и клубнепочками некоторых сортов гладиолуса гибридного коллекции Учебного ботанического сада им. А.Г. Генкеля ПГНИУ.

Объекты и методы исследования. Экспериментальной площадкой для исследования являлся Учебный ботанический сад им. А.Г. Генкеля Пермского государственного

национального исследовательского университета (ПГНИУ). Исследования проводились в 2019-2023 гг.

Коллекция гладиолуса гибридного ботанического сада насчитывает 140 сортов. Для исследования были выбраны 28 сортов гладиолуса отечественной и зарубежной селекции: 'Апельсиновый Мираж' (425-С-05, Баранов), 'Базар' (554-Р-02, Елисеев), 'Бахромчатый' (573-СР-02 Киселев), 'Гладиолус-Светофор' (561-С-96, Громов), 'Добрый День' (545-СР-99, Киселев), 'Долгожданный Дебют' (543-С-84, Громов), 'Дон Жуан' (456-СР-81, Сильверстров), 'Еще Не Вечер' (566-С-04, Киселев), 'Звездный Блеск' (400-Р-89, Беляков), 'Конго' (558-С-91 Мурин), 'Контраст' (415-С-01, Кузнецов), 'Кудесник' (478-Р-91, Громов), 'Любите Русь' (545-С-02 Киселев), 'Майя Плисецкая' (420-С-97, Громов), 'Малика' (546-С-84 Громов), 'Розовый Олимпус' (542-Р-90, Никитин), 'Россия' (565-С-2003 Елисеев), 'Шоколадница' (592-С-81, Евдокимов), 'Юрий Никулин' (525-С-1994, Чуйков), 'Янтарная Балтика' (523-СР-85, Громов), 'Contessa' (443-С-1985 Кун), 'Divinity' (500, С-85, Саммервиль), 'Heritage' (416-С-1995 Фрезе), 'Golden Wave' (416-С-89, Джонс), 'Jungle Flower' (556-С-1986 Винцент), 'Professor Parolek' (427-С-1988 Вериньш), 'Promenade' (414-С-84 Робертс), 'Red Ginger' (456-С, Фрезе); а также 5 сортов селекции Учебного ботанического сада ПГНИУ: 'Пермский Сувенир' (365-ОР-2018 Черткова, Шумихин), 'Профессор Александр Генкель' (465-С-2019, Черткова, Шумихин), 'Седой Урал' (301-С-2018 Черткова, Шумихин), 'Селенит' (413-С-2018, Черткова, Шумихин), 'Уралочка' (211-ОР-2018 Черткова, Шумихин).

Почва экспериментального участка темно-гумусовая, искусственного происхождения, влагоемкая, хорошо структурированная. Посадку клубнелуковиц гладиолуса проводили по методике, описанной Т.Г. Тамберг, В.А. Максимовым, К.А. Чесноковым [8], в разные годы 12–20 мая на гряды длиной 2,5 м и шириной 1,2 м. Перед посадкой клубнелуковицы очищали от кроющих чешуй, а также производили выбраковку зараженного болезнями материала. Объем выборки каждого сорта составлял не менее 6 клубнелуковиц каждого разбора. Уход за посадками осуществлялся по стандартным методикам [1]. Выкопку клубнелуковиц производили в октябре.

В ходе исследований проводился расчет количества клубнелуковиц и клубнепочек, приходящихся на одну материнскую клубнелуковицу в соответствии с методиками Т.Г. Тамберг [7], А.Н. Громова [1]. Статистическую обработку результатов проводили по методике, изложенной Г.Ф. Лакиным [3]. Достоверность разницы определяли по коэффициенту Стьюдента.

Город Пермь расположен в центральной части Пермского края, который входит в умеренно-холодную агроклиматическую зону [5]. Климат г. Перми характеризуется континентальностью. Безморозный период длится в среднем 115 дней (с колебаниями по годам от 93 до 152 дней). Сумма температур выше +10°C составляет 1 580°C. Самый теплый месяц в году – июль со средней температурой воздуха +18,5°C. По средним многолетним данным наибольшее количество осадков выпадает в июне-августе (соответственно 89 мм, 78 мм и 68 мм) [6]. Среднемесячная температура и суммарное количество осадков в 2019–2023 гг. представлены в табл. 1. Согласно метеорологическим данным из 5 лет наблюдений были 2 выделяющихся года: 2019г. был немного прохладнее нормы и очень дождливым, превышение количества осадков в июле - августе 204% и 316% от нормы, а 2022 г., напротив, был теплее нормы (превышение в июле - августе +1,6 °C и +3,8 °C), а количество осадков в июле - сентябре составило 10%, 13% и 58% от нормы соответственно [6].

Таблица 1. Среднемесячная температура и суммарное количество осадков в г. Перми в вегетационные периоды 2019-2023 гг. [6]

Месяц	Средние многолетние данные		2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г.	
	t воздуха, °C	Осадки, мм	t воздуха, °C	Осадки, мм	t воздуха, °C	Осадки, мм	t воздуха, °C	Осадки, мм	t воздуха, °C	Осадки, мм	t воздуха, °C	Осадки, мм
Май	11,5	55	12,9	65	13,0	76	16,3	23	9,4	65	15,0	23
Июнь	16,2	89	15,0	73	14,0	95	18,8	65	14,7	69	14,4	22
Июль	18,5	78	16,9	143	21,1	39	18,5	144	20,1	8	20,7	51
Август	15,6	88	13,7	241	15,5	68	18,6	24	19,4	12	17,6	61
Сентябрь	10,0	64	8,8	38	10,2	68	7,6	70	10,1	37	13,2	33

За изученный период самый высокий коэффициент размножения клубнелуковицами наблюдался у сортов селекции Учебного ботанического сада ПГНИУ, в среднем от $1,05 \pm 0,05$ до $2,13 \pm 0,13$ дочерних клубнелуковиц на 1 материнскую (табл. 2). В основном в Пермском крае изученные сорта ежегодно образуют на материнской клубнелуковице 1 дочернюю, хотя есть данные о возможности формирования от 2 до 5 замещающих клубнелуковиц у сортов 'Янтарная Балтика', 'Майя Плисецкая', 'Professor Parolek' при выращивании их в Московской области [9].

Таблица 2. Количество дочерних клубнелуковиц, сформированных на материнских клубнелуковицах, в 2019–2023 гг.

Сорт	Срок цветения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	В среднем за 5 лет
'Пермский Сувенир'	ОР	$1,64 \pm 0,32$	$2,13 \pm 0,13$	$1,44 \pm 0,17$	$1,53 \pm 0,16$	$1,00 \pm 0,00$	$1,55 \pm 0,18$
'Уралочка'	ОР	$1,75 \pm 0,15$	$1,50 \pm 0,11$	$1,05 \pm 0,05$	$1,57 \pm 0,18$	$1,30 \pm 0,13$	$1,43 \pm 0,12$
'Базар'	Р	$1,00 \pm 0,00$					
'Звездный Блеск'	Р	$1,00 \pm 0,00$	$1,00 \pm 0,00$	$1,00 \pm 0,00$	$1,67 \pm 0,67$	$1,13 \pm 0,09$	$1,16 \pm 0,17$
'Кудесник'	Р	$1,00 \pm 0,00$					
'Розовый Олимпус'	Р	$1,00 \pm 0,00$					
'Бахромчатый'	СР	$1,00 \pm 0,00$	$1,00 \pm 0,00$	$1,25 \pm 0,29$	$1,00 \pm 0,00$	$1,00 \pm 0,00$	$1,05 \pm 0,05$
'Добрый День'	СР	$1,14 \pm 0,15$	$1,00 \pm 0,00$	$1,00 \pm 0,00$	$1,00 \pm 0,00$	$1,00 \pm 0,00$	$1,03 \pm 0,03$
'Дон Жуан'	СР	$1,00 \pm 0,00$					
'Юрий Никулин'	СР	$1,00 \pm 0,00$					
'Янтарная Балтика'	СР	$1,00 \pm 0,00$	$1,00 \pm 0,00$	$1,00 \pm 0,00$	$1,00 \pm 0,00$	$1,17 \pm 0,12$	$1,03 \pm 0,03$
'Апельсиновый Мираж'	С	$1,00 \pm 0,00$					
'Гладиолус-Светофор'	С	$1,00 \pm 0,00$					
'Долгожданный Дебют'	С	$1,00 \pm 0,00$					
'Еще Не Вечер'	С	$1,33 \pm 0,20$	$1,00 \pm 0,00$				
'Конго'	С	$1,00 \pm 0,00$	$1,07 \pm 0,00$				
'Контраст'	С	$1,00 \pm 0,00$					
'Любите Русь'	С	$1,33 \pm 0,23$	$1,00 \pm 0,00$	$1,00 \pm 0,00$	$1,26 \pm 0,13$	$1,00 \pm 0,00$	$1,12 \pm 0,08$
'Майя Плисецкая'	С	$1,00 \pm 0,00$					
'Малика'	С	$1,00 \pm 0,00$					
'Профессор Александр Генкель'	С	$1,30 \pm 0,16$	$1,43 \pm 0,22$	$1,09 \pm 0,10$	$1,44 \pm 0,12$	$1,27 \pm 0,11$	$1,31 \pm 0,07$
'Россия'	С	$1,25 \pm 0,17$	$1,00 \pm 0,00$	$1,00 \pm 0,00$	$1,00 \pm 0,00$	$1,00 \pm 0,00$	$1,05 \pm 0,05$
'Седой Урал'	С	$1,17 \pm 0,11$	$1,00 \pm 0,00$	$1,23 \pm 0,13$	$1,08 \pm 0,08$	$1,00 \pm 0,00$	$1,10 \pm 0,05$

‘Селенит’	С	1,20±0,22	1,08±0,09	1,09±0,06	1,06±0,14	1,06±0,06	1,10±0,03
‘Шоколадница’	С	1,00±0,00	1,10±0,11	1,08±0,08	1,17±0,12	1,00±0,00	1,07±0,04
‘Contessa’	С	1,00±0,00	1,00±0,00	1,00±0,00	1,00±0,00	1,00±0,00	1,00±0,00
‘Divinity’	С	1,00±0,00	1,00±0,00	1,00±0,00	1,00±0,00	1,00±0,00	1,00±0,00
‘Heritage’	С	1,20±0,22	1,00±0,00	1,10±0,07	1,09±0,10	1,00±0,00	1,08±0,04
‘Golden Wave’	С	1,00±0,00	1,00±0,00	1,00±0,00	1,00±0,00	1,00±0,00	1,00±0,00
‘Jungle Flower’	С	1,00±0,00	1,00±0,00	1,00±0,00	1,00±0,00	1,00±0,00	1,00±0,00
‘Professor Parolek’	С	1,00±0,00	1,00±0,00	1,14±0,15	1,05±0,05	1,00±0,00	1,04±0,03
‘Promenade’	С	1,00±0,00	1,00±0,00	1,00±0,00	1,00±0,00	1,00±0,00	1,00±0,00
‘Red Ginger’	С	1,00±0,00	1,00±0,00	1,00±0,00	1,00±0,00	1,00±0,00	1,00±0,00

Примечание: Срок цветения: ОР – очень ранний, Р – ранний, СР – средне-ранний, С – средний.

Самый высокий коэффициент размножения клубнепочками наблюдался у сортов ‘Бахромчатый’ и ‘Апельсиновый Мираж’ (в среднем на 1 клубнелуковицу формировалось 17,25±3,82 и 17,57±6,42 клубнепочек соответственно). К группе сортов со средним коэффициентом размножения (11-30 клубнепочек на материнскую клубнелуковицу) можно также отнести сорта ‘Дон Жуан’, ‘Пермский Сувенир’, ‘Розовый Олимпус’, ‘Селенит’ (табл. 3). Большая часть исследованных сортов (около 70%) характеризовалась низким коэффициентом вегетативного размножения (менее 10 клубнепочек на 1 клубнелуковицу).

Таблица 3. Количество клубнепочек, сформированных на материнских клубнелуковицах, в 2019-2023 гг.

Сорт	Срок цветения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	В среднем за 5 лет
‘Пермский Сувенир’	ОР	11,78±1,36	8,86±1,34	11,44±1,03	7,54±0,98	18,70±2,39	11,66±2,11
‘Уралочка’	ОР	2,18±0,40	3,57±1,53	2,78±0,35	1,47±0,12	4,84±0,59	2,97±0,66
‘Базар’	Р	5,33±0,33	7,33±0,33	5,00±1,63	7,29±1,68	11,67±0,67	7,36±1,17
‘Звездный Блеск’	Р	2,67±0,67	9,25±2,18	3,20±0,74	12,33±1,20	7,14±1,30	6,92±2,13
‘Кудесник’	Р	10,67±2,33	6,00±0,58	2,33±0,33	4,00±0,71	5,67±0,41	5,73±1,44
‘Розовый Олимпус’	Р	2,00±0,58	25,00±1,73	11,67±0,88	5,33±1,45	22,60±2,64	13,32±4,85
‘Бахромчатый’	СР	14,80±3,56	17,00±1,41	29,33±5,81	19,33±5,21	5,80±1,34	17,25±3,82
‘Добрый День’	СР	7,67±1,76	14,00±0,58	17,33±9,60	4,00±0,80	5,50±1,80	9,70±2,81
‘Дон Жуан’	СР	10,33±3,18	20,67±2,85	13,00±4,85	4,67±2,03	22,00±6,75	14,13±3,77
‘Юрий Никулин’	СР	4,67±0,33	7,67±3,18	6,33±0,67	4,67±0,67	17,00±1,47	8,07±2,41
‘Янтарная Балтика’	СР	8,00±0,58	5,33±1,86	7,00±0,58	9,00±1,15	2,25±1,28	6,92±0,85
‘Апельсиновый Мираж’	С	25,00±0,58	24,00±6,11	30,33±0,33	2,33±0,88	6,00±1,15	17,57±6,42
‘Гладиолус-Светофор’	С	8,33±1,45	6,25±1,72	5,00±0,94	5,00±1,00	10,67±2,16	7,05±1,17
‘Долгожданный Дебют’	С	5,33±1,86	4,67±0,33	4,33±0,33	5,33±0,33	3,00±0,71	4,53±0,46
‘Еще Не Вечер’	С	12,67±1,76	6,63±1,19	15,67±3,79	4,20±1,29	4,00±1,94	8,70±2,55
‘Конго’	С	4,00±0,71	5,56±0,79	1,00±0,50	2,60±0,27	2,67±0,33	3,16±0,77
‘Контраст’	С	4,33±0,88	9,00±0,58		7,33±0,88	10,67±0,88	8,07±1,08
‘Любите Русь’	С	5,83±0,77	10,29±1,04	6,50±1,81	3,40±0,52	15,00±0,58	8,20±2,25
‘Майя Плисецкая’	С	8,10±0,95	7,20±1,44	6,67±3,48	1,70±0,22	3,00±0,49	5,33±1,46
‘Малика’	С	25,67±3,08	3,75±0,99	4,33±0,88	5,00±1,15	7,00±1,05	9,15±4,25
‘Профессор Александр Генкель’	С	5,67±1,49	6,43±2,28	7,33±1,86	3,13±1,08	7,60±3,07	6,03±1,00
‘Россия’	С	9,60±2,33	5,33±0,88	5,20±0,96	4,20±0,55	12,80±1,39	7,43±1,76
‘Седой Урал’	С	9,33±2,03	7,40±2,54	2,44±0,64	14,67±3,71	4,50±0,39	7,67±2,55
‘Селенит’	С	12,50±3,18	10,00±1,89	11,43±2,83	9,06±1,91	14,71±1,80	11,54±1,11
‘Шоколадница’	С	5,67±1,11	5,22±0,63	3,00±0,47	7,89±0,51	5,50±0,75	5,46±0,92

'Contessa'	С	23,67±1,76	4,33±1,20	7,67±1,67	4,00±2,00	10,29±1,20	9,99±3,81
'Divinity'	С	12,67±4,10	5,00±0,58	5,00±0,58	3,33±1,20	6,00±1,50	6,40±1,74
'Heritage'	С	19,00±1,73	6,00±0,76	4,50±0,84	5,67±0,67	4,25±1,91	7,88±2,84
'Golden Wave'	С	2,67±0,33	3,00±0,58	1,67±0,33	4,33±0,33	5,67±1,08	3,27±0,81
'Jungle Flower'	С	2,00±0,58	3,33±0,88	1,33±0,33	4,00±0,58	3,60±0,45	2,85±0,56
'Professor Parolek'	С	14,00±1,55	10,55±1,12	8,67±1,43	12,17±3,61	9,90±1,56	11,06±0,96
'Promenade'	С	28,00±4,62	3,67±1,20	2,33±0,33	3,67±0,67	5,50±1,00	8,63±4,97
'Red Ginger'	С	20,00±1,89	6,00±2,12	2,33±0,26	6,00±0,71	15,67±1,47	10,00±3,44
Среднее количество клубнепочек, образовавшихся за вегетационный сезон на 1 клубнелуковице		10,41±1,31	8,43±1,00	7,74±1,24	6,02±0,69	8,91±0,98	

Примечание: Срок цветения: ОР – очень ранний, Р – ранний, СР – средне-ранний, С – средний.

На влияние погодных условий конкретного вегетационного периода на коэффициент размножения того или иного сорта гладиолуса гибридного указывалось нами ранее [10, 11], что подтвердилось настоящим исследованием. В теплом и очень сухом 2022 г. клубнепочек у всех сортов формировалось гораздо меньше, чем в 2019 г., 2020 г. и 2023 г. ($t=[1,99; 2,97] > t_{05}=1,96$).

Таким образом, 30% исследованных сортов характеризовались средним показателем коэффициента вегетативного размножения клубнепочками, это сорта 'Бахромчатый', 'Апельсиновый Мираж', 'Дон Жуан', 'Пермский Сувенир', 'Розовый Олимпус', 'Селенит'. Большая часть исследованных сортов обладала низким коэффициентом вегетативного размножения (менее 10 клубнепочек на 1 клубнелуковицу). Отмечено также влияние погодных условий конкретного вегетационного периода на коэффициент размножения клубнепочками, чем суше и жарче, тем меньше будет количество сформированных клубнепочек. Самый высокий коэффициент размножения клубнелуковицами наблюдался у сортов местной селекции: 'Пермский Сувенир', 'Профессор Александр Генкель', 'Седой Урал', 'Селенит', 'Уралочка'. В целом, вегетативное размножение сортов гладиолуса гибридного в условиях Пермского края вполне перспективно.

1. Громов А.Н. Гладиолусы. – М. 1981. – 191 с.
2. Громов А.Н., Ардабьевская Т.В. Гладиолусы. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Звездный мир, 2002. – 176с.
3. Лакин Г.Ф. Биометрия: учеб. пособие для биол. спец. вузов. – М. 1990. – 352 с.
4. Лисянский Б.Г. Гладиолусы: Определитель / Б.Г. Лисянский, Г.Г. Ладыгина. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2002. – 251 с.: ил.
5. Мамаев С.А. Основные итоги и важнейшие проблемы интродукции растений на Урале // Интродукция и акклиматизация декоративных растений. – Свердловск: Изд-во «УНЦ СССР». 1982. – С. 3–23.
6. Погода и климат Пермского края. URL: <http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=28224&month=6&year=2022> (дата обращения: 15.04.2024).
7. Тамберг Т.Г. Методика первичного сортоизучения гладиолуса гибридного. Л. : Изд-во ВИР. 1972. 35 с.
8. Тамберг Т.Г., Максимов В.А., Чесноков К.А. Гладиолус. Л.: Изд-во «Колос». 1978. 159 с.
9. Хомутова Е.А., Левко Г.Д. Сортовые особенности вегетативного размножения гладиолуса гибридного (*Gladiolus hybrida hort.*) // Овощи России. – № 4 (6), 2009. – С. 50-53.
10. Черткова М.А. Особенности вегетативного размножения некоторых сортов гладиолуса гибридного в Пермском крае // Роль ботанических садов в сохранении и обогащении природной и культурной флоры. Материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 20-летию Ботанического сада Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. – Якутск, 2021. – С. 299-306.
11. Черткова М.А. Влияние погодных условий на вегетативное размножение гладиолуса гибридного (*Gladiolus × hybridus hort.*) в Пермском крае / Вестник Пермского Университета. Серия: Биология. – № 2, 2020. – С. 92-96.